

I EPECS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

Pomitafró: Cultura, Resistência e a Construção da Identidade de um Povo

Guilherme Alves Pereira¹

Luciana Garrido Leite²

Sandra Regina Gregório³

DOI:10.5281/zenodo.14908484

¹Mestre em Educação Agrícola – PPGEA - UFRRJ, guilherme.ufrrj@yahoo.

²Mestranda – PPGEA - UFRRJ, garrido.luciana@gmail.com

³Nutricionista, Doutora em Ciência da Alimentos - UFRRJ, gregorio.sandra@gmail.com

Resumo

Este artigo discute o papel da **Pomitafró** como elemento cultural na visibilização do povo negro e sua relação com o espaço escolar do Centro Estadual Integrado de Educação. A partir de uma abordagem qualitativa e decolonial, investigamos como essa manifestação cultural é utilizado como um instrumento de resistência, afirmação identitária e combate ao racismo estrutural. Os resultados revelam que a incorporação da Pomitafró no currículo escolar promoveu uma maior conscientização sobre as desigualdades raciais e contribuiu para a construção de uma identidade negra positiva entre os estudantes. No entanto, desafios como a falta de formação docente específica e o risco de folclorização da cultura negra ainda precisam ser superados. A experiência do CEIER demonstra que a escola pode ser um espaço de transformação social, desde que haja compromisso com uma educação antirracista e inclusiva. Este estudo convida à reflexão sobre o potencial da cultura afro-brasileira como ferramenta pedagógica e política, capaz de promover justiça epistêmica e equidade racial.

Palavras-Chaves: Pomitafró, Educação Antirracista, Identidade Negra

1. INTRODUÇÃO

A cultura afro-brasileira, rica em tradições e expressões, tem sido historicamente marginalizada e invisibilizada no contexto social e educacional do Brasil. Como afirma Munanga (2005), "a negação da cultura negra é uma das facetas do racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira". Dentre suas diversas manifestações, a Pomitafro emerge como um elemento cultural de profunda significância, representando não apenas uma forma de resistência, mas também um veículo de afirmação identitária e memória coletiva do povo negro.

Nesse sentido, Hall (2003) destaca que "a cultura é um campo de batalha onde as identidades são construídas, desconstruídas e reconstruídas", o que ressalta a importância de elementos como a Pomitafro na luta pela visibilidade e reconhecimento.

Este artigo busca discutir o papel da Pomitafro como instrumento de visibilização da cultura negra e sua relação com o espaço escolar, em especial no Centro Estadual Integrado de Educação Rural de Vila Pavão (CEIER-VP), uma escola do campo, localizada no município e Vila Pavão noroeste do Estado do Espírito Santo. A Pomitafro surgiu nesta escola no ano de 1989 e dali migrou para ser hoje a principal festa do município de Vila Pavão. Segundo Gomes (2012), "a escola é um espaço privilegiado para a desconstrução de estereótipos e a valorização da diversidade cultural", o que reforça a necessidade de práticas pedagógicas que incorporem a história e a cultura afro-brasileiras. A partir de uma perspectiva decolonial, analisamos como a incorporação de elementos culturais como a Pomitafro, pode contribuir para a valorização da identidade negra, o combate ao racismo estrutural e a construção de uma sociedade mais equânime.

Para tanto, este estudo se apoia em reflexões teóricas e práticas pedagógicas que evidenciam a importância da escola como espaço de transformação social e cultural. Como ressalta Freire (1996), "a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo". Nessa perspectiva, uma festa como a Pomitafro, que tem na construção do seu nome o anagrama Pom (pomeranos), Ita (italianos), Fro (africanos) enquanto expressão cultural e memória viva, pode ser um poderoso instrumento de transformação, tanto no âmbito individual quanto coletivo, contribuindo assim para a construção de uma educação verdadeiramente inclusiva e antirracista.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, pautada na pesquisa participante, a partir de fragmento de uma pesquisa de mestrado na qual tem essa escola como elemento investigativo. Sendo que um dos apontamentos da pesquisa foi a importância da Pomitafro para

a consolidação desta escola como elemento de significância para o Município. Segundo Thiollent (2011), a pesquisa participante "pressupõe a interação entre pesquisadores e sujeitos envolvidos, promovendo uma construção coletiva do conhecimento". Essa escolha metodológica justifica-se pela necessidade de estabelecer um diálogo direto com a comunidade escolar, incluindo professores, estudantes e gestores, de modo a compreender como a Pomitafro é percebida como elemento histórico para o CEIER-VP.

Além disso, realizou-se uma análise documental para entendermos como se deu a construção da Pomitafro, primeiro como projeto pedagógico com o objetivo de integrar as três etnias alicerces do município e depois como este projeto se agigantou se tornando atualmente a maior festa multicultural do noroeste do Espírito Santo. Para isso, baseamo-nos no conceito de currículo multicultural proposto por Moreira e Candau (2008), que defendem a necessidade de "incorporar as vozes e histórias dos grupos marginalizados no processo educativo, promovendo uma educação crítica e antirracista". Essa análise permitiu que buscássemos sustento para compreender a Pomitafro para além de uma festa, mas sim como elemento que possibilita uma discussão sobre questões raciais que ainda hoje no Brasil, apesar dos avanços, ainda são encontrados obstáculos.

Por fim, é importante destacar que este estudo está alinhado aos princípios da pesquisa decolonial, que busca questionar as estruturas de poder e conhecimento hegemônicas, dando voz aos saberes e práticas dos grupos historicamente marginalizados. Como afirma Walsh (2013), "a decolonialidade implica um compromisso ético e político com a transformação social, reconhecendo a importância dos saberes locais e das lutas por justiça epistêmica". Dessa forma, a metodologia adotada não apenas busca compreender a realidade estudada, mas também contribuir para a construção da Pomitafro para além de uma festa e sim como elemento de transformação social e racial.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Entender a Pomitafro, enquanto elemento cultural, que desempenha um papel fundamental no processo de visibilização e valorização da identidade negra no contexto de Vila Pavão. Os elementos da pesquisa tanto históricos como documentais, destacam a Pomitafro como uma expressão de resistência e afirmação cultural.

Como afirma Gomes (2012), "a cultura negra, em suas múltiplas manifestações, é um espaço de luta e ressignificação, onde o povo negro reconstrói sua história e reafirma sua existência". Nesse sentido, a Pomitafro foi identificada como um veículo de memória coletiva,

capaz de conectar os estudantes e a comunidade às suas raízes e fortalecer o senso de pertencimento.

Um dos resultados mais significativos foi a constatação de que a Pomitafro é para este lugar não só um momento de festa, mas sim o tempo de contemplação das diferentes etnias que ali se reproduzem, no entanto percebemos que ao nos adentrarmos a sua historicidade entendemos seu valor para a população negra deste lugar, sendo assim, a mesma é elemento de empoderamento para o povo negro em face do racismo. Conforme apontado por Almeida (2019), "o racismo não é apenas uma questão individual, mas uma estrutura que permeia todas as esferas da sociedade, incluindo a educação". A partir da Pomitafro, a questão da negritude se torna peça-chave para a construção da cultura deste lugar.

Além disso, evidenciou que a Pomitafro contribuiu para a construção de uma identidade negra positiva entre os sujeitos. Segundo Hall (2003), "a identidade é um processo em constante construção, influenciado pelas interações sociais e culturais". No caso do CEIER, a Pomitafro atuou como um espelho cultural, refletindo a história e os valores da comunidade negra e permitindo que os estudantes se reconhecessem como sujeitos de sua própria narrativa. Essa afirmação identitária foi e é especialmente relevante para os jovens, que encontraram na festa um meio de expressão e empoderamento.

Em síntese, podemos demonstrar que a Pomitafro, enquanto expressão cultural, tem um potencial transformador no contexto social de Vila Pavão, contribuindo para a visibilização do povo negro, o combate ao racismo e a construção de uma identidade negra positiva. No entanto, para que esse potencial seja plenamente realizado, é necessária valorização e integração desta festa cultural que já é uma realidade na escola, mas é necessário avançar, onde a Pomitafro seja um tema gerador para todas as instâncias do município, onde a mesma seja construtora de uma nova realidade para os povos formadores de Vila Pavão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou discutir o papel da Pomitafro como elemento cultural na visibilização do povo negro e sua relação com o espaço escolar do CEIER, destacando sua importância como ferramenta de resistência, afirmação identitária para os negros de Vila Pavão.

Entender o CEIER-VP como lugar de surgimento da Pomitafro é importante, haja vista que a Pomitafro é uma construção coletiva de professores, estes que acabaram se tornando desbravadores sobre um tema que no seu tempo não se discutia: a integração cultural dos diferentes grupos étnicos que coexistiam no município. A Pomitafro surge como um projeto interdisciplinar, se constitui como elemento de agregação cultural, toma as ruas e atualmente é

a principal festa cultural do noroeste do ES, sendo para além da festa, uma contribuidora para a cultura e identidade deste território. Como afirma Freire (1996), "a educação é um ato de coragem, um gesto de intervenção no mundo". Nesse sentido, a Pomitafo não é apenas um elemento cultural, mas um símbolo de luta e esperança, que nos convida a repensar o papel da escola na construção de uma sociedade verdadeiramente justa e plural.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. Pólen, 2019.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. Paz e Terra, 1996.

GOMES, Nilma Lino. Educação e Identidades Negras. Autêntica, 2012.

HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais. UFMG, 2003.

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade Negra. Vozes, 2005.

MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria. Multiculturalismo: Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas. Vozes, 2008.

THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. Cortez, 2011.

WALSH, Catherine. Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Ediciones Abya-Yala, 2013.